

SOTSIAL CHEGARALANGAN LEKSIKA ORQALI MATN MUALLIFINI ANIQLASHNING LINGVISTIK ASOSLARI

Xotamova Guljahon Solijonovna¹, Yalgasheva Dildora Usanovna²

¹SamDVMChBU akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

²SamDPI akademik litseyi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20266275>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sotsial chegaralangan leksikaning ijtimoiy tarmoqlardagi yozma muloqot jarayonida namoyon bo'lish xususiyatlari va uning matn muallifini aniqlashdagi lingvistik imkoniyatlari keng qamrovda tahlil qilinadi. Tadqiqotda jargon, professionalizm, yoshlar va submadaniy leksika mualliflik indikatorlari sifatida o'rganilib, ularning individual nutq uslubini shakllantirishdagi roli asoslab beriladi. Stilometrik, sotsiopragmatik va diskursiv yondashuvlar asosida sotsial chegaralangan leksikaning muallifni identifikatsiya qilishdagi samaradorligi ochib beriladi. Tadqiqot natijalari sud-lingvistik ekspertiza, raqamli kommunikatsiya va matn muallifligini aniqlash bilan bog'liq ilmiy-amaliy izlanishlar uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: sotsial chegaralangan leksika, matn muallifi, ijtimoiy tarmoq, jargon, stilometriya, mualliflik indikatorlari.

Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические особенности социально ограниченной лексики в письменной коммуникации социальных сетей и ее роль в установлении авторства текста. Анализируются жаргонизмы, профессионализмы, молодежная и субкультурная лексика как устойчивые авторские индикаторы. На основе стилометрического, социопрагматического и дискурсивного подходов обосновываются возможности идентификации автора цифровых текстов. Результаты исследования имеют значение для судебно-лингвистической экспертизы и анализа интернет-дискурса.

Ключевые слова: социально ограниченный лексикон, автор текста, социальная сеть, жаргон, стилометрия, индикаторы авторства.

Abstract. The article examines the linguistic features of socially restricted vocabulary in social media communication and its role in authorship attribution. Jargon, professional slang, youth and subcultural vocabulary are analyzed as stable indicators of individual writing style. Using stylometric, sociopragmatic and discourse-based approaches, the study demonstrates the effectiveness of socially restricted lexis in identifying the author of a text. The findings are relevant for forensic linguistics and digital discourse analysis.

Key words: socially limited lexicon, author text, social set, jargon, stylometry, indicator authorship.

Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlar shunchaki ma'lumot almashish maydoni emas, balki inson tafakkuri va til qoliplarini o'zgartiruvchi kuchli kommunikatsiya vositasiga aylandi. Virtual muloqot makon va zamon to'siqlarini yengib o'tib, global miqyosda rivojlanmoqda. Tadqiqotchi G. Merchantning fikricha, kompyuter orqali yozishmalar og'zaki va yozma nutq chegaralarini xiralashtirib, o'ziga xos gibrid nutq shaklini yuzaga keltirdi [5,290]. Ijtimoiy tarmoqlar adabiy til me'yorlari bilan jonli so'zlashuv uslubining qorishishiga zamin yaratdi. Bu

jarayonda, ayniqsa, o'smirlar va yoshlar yangi lingvistik trendlarni yaratuvchi va ommalashtiruvchi asosiy qatlam bo'lib xizmat qilmoqda. Ular til orqali o'z ijtimoiy guruhlarini shakllantiradi va hissiyotlarini metafora, giperbola hamda turli emojilar orqali yorqinroq ifodalaydi.

Har qanday mualliflik matnida sotsial-individual belgi mavjud. I.V. Yevseyeva va boshqa olimlarning ta'kidlashicha, epistolyar janrlarni tahlil qilishda media, lingvopragmatik va lingvostilistik parametrlarga e'tibor qaratish lozim. Ushbu parametrlarga ko'ra tahlil shaxsiy yozishmalar sud-lingvistik ekspertizasida muhim sanaladi. Xususan, *media parametrda* shaxsiy yozishma formatga aloqadorligi aniqlanadi. Raqamli kommunikativ muhitda muloqotning qaysi format (Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram) da amalga oshirilganligi belgilanadi. Shaxsiy yozishmaning shakliy xususiyatlari ochiladi.

Lingvopragmatik parametrda shaxsiy yozishmalarning quyidagi xususiyatlari aniqlanadi:

- Muloqotning ustuvor vazifasi (informatsion, kognitiv, hissiy ta'sir etish, ogohlantirish kabilar);
- Muloqot jarayonidagi ishtirokchilar (adresant va adresat) soni;
- Nutq shakli (polilog, dialog, monolog);
- Kommunikatorlarning sotsial-individual xususiyatlari (yosh, jins farqlari, hududiy, kasbiy xosligi, ta'lim darajasi kabilar);
- Muloqot sinxronik/asinxronik xususiyatlari;
- Muloqot shartlari (rasmiy yoki shaxsiy kommunikatsiya);
- Muloqotning gipertemasi (yetakchi mavzu aniqlanadi; semantik bloklanadi);
- Kommunikativ maqsad (kommunikatorlarning nutqiy maqsadi, niyati) aniqlanadi;
- Kommunikativ maqsadga erishish strategiyalari, taktikalari (obro'sizlantirish, kamsitish uchun ekspressiv vositalardan foydalanish, til birliklarining o'ziga xos qo'llanishi);
- Etiketk jihatlar (qoliplashgan murojaat birliklaridan foydalanishi, hurmat, hurmatsizlik kabi odob-axloq qoidalariga rioya etilganlik belgilari);
- Kommunikativ samaralilik (muloqot samarali/samarasiz amalga oshirilishi, kommunikativ muvaffaqiyatsizlik belgilari).

Lingvostilistik parametrda muloqotning funksional uslublari aniqlanadi. Bunda quyidagilar ko'rib chiqiladi:

- Yozishmaning stilistik belgilari (adabiy yoki noadabiy birliklardan foydalanish, birliklarni erkin/qat'iy tanlash, fonetik-grafik xususiyatlar, leksik-grammatik xususiyatlar; sintaktik xususiyatlar; janr me'yoriga muvofiqligi);
- Polikodizmning namoyon bo'lishi (mediafayllar, emojilardan foydalanish);
- Matn epistolyar janrga muvofiqligi/ nomuvofiqligi.

Stilistik tahlilda matn qurilishi, uning elementlari butunlikni yaratishda qanday o'rin tutishi o'rganilsa, kognitiv stilistika butun matnning qanday sharhlanishi, ongda qayta ishlanishini o'rganadi. Yozishmalar ekspertizasida amaliy stilistika me'yorlari asosida kommunikativ vaziyat munosib baholanishi mumkin. Zotan, yozishmalar diskursiv xarakterda bo'lib, muayyan kommunikativ jarayonda yuzaga keladigan, ijtimoiy, madaniy, psixologik omillarga bog'liq bo'lgan nutqiy faoliyat hisoblanadi. Sintaktik tahlilda adresantning individual yondashuv mahsuli sifatida nutqning sodda va qo'shma, tugallangan, tugallanmagan tarzda shakllantirilishi tadqiq etiladi.

Sotsial chegaralangan leksika tushunchasi. Sotsial chegaralangan leksika muayyan ijtimoiy guruh, kasb yoki submadaniyat doirasida faol qo'llaniladigan til birliklari majmuasidir.

J. Xolms bu borada shunday fikr bildiradi: sotsial leksika til orqali ijtimoiy mansublikni ifodalovchi muhim vosita hisoblanadi [4, 91-b.]. Lingvistik ekspertiza va muallif shaxsini profillashda turli yosh guruhlariga xos bo'lgan leksik-semantik belgilar quyidagicha tahlil qilinadi:

1. Neologizmlar (Yangi so'zlar). Yangi tushunchalarni ifodalovchi bu birliklar yoshga qarab turlicha namoyon bo'ladi:

- **14–19 yoshlilar:** Internet platformalariga xos gibrid so'zlarni (masalan, *skrin qilmoq, strim qilmoq*) fe'llashtirgan holda faol qo'llaydi.
- **20–39 yoshlilar:** Ko'proq ta'lim, IT va ish faoliyati bilan bog'liq (*podkast, motivatsiya, HEMIS*) neologizmlarga tayanadi.
- **40+ yoshlilar:** brendlar va ijtimoiy-siyosiy atamalarga (*bloger, brend, populist*) moyil bo'lib, ko'pincha ularning ruscha variantlarini ishlatishadi.

2. Vulgarizmlar (Qo'pol so'zlar). Adabiy me'yordan chiqqan bu so'zlar stressni kamaytirish yoki guruhda ustunlikni ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Tahlillarga ko'ra:

Eng yuqori ko'rsatkich o'smirlar (14-19 yosh) va katta yoshlilar (50+) guruhida (33,3%) kuzatiladi.

40–49 yoshlilar bu borada eng ehtiyotkor qatlam (10%) hisoblanadi. O'smirlar vulgarizmlardan o'z identitetini namoyon etish uchun foydalansa, kattalar ko'proq hayotiy tajriba yoki keskin vaziyatlarda his-tuyg'u ifodasi sifatida qo'llaydi.

3. Varvarizmlar (O'zlashmagan chet so'zlar). O'zbek nutqiga to'liq singmagan chet tili unsurlari o'smirlar tilida eng yuqori ulushni (83,3%) tashkil etadi. Ular uchun bu "zamonaviylik" belgisi bo'lib, nutqida nafaqat ruscha, balki ingliz, turk va koreys tillaridan olingan unsurlar ham uchraydi. Yosh ulg'aygani sayin varvarizmlar ko'proq terminologik xarakterga ega bo'lib, asosan rus tili bilan cheklanadi.

4. Frazologizmlar. Muallifning yoshi va madaniy saviyasi uning barqaror birikmalardan foydalanish darajasida ko'rinadi:

O'smirlar nutqida, asosan, hissiy holatni ifodalovchi zamonaviy iboralarni (*asab bo'lmoq, mazam bo'lmay qoldi*) ishlatishadi.

O'rta va katta yoshlilar nutqida esa maqollar, diniy-axloqiy tushunchalar va arxaik qatlamga oid iboralar ko'proq uchrashining guvohi bo'ldik.

5. Slenglar – tilning ijtimoiy qatlamlarida paydo bo'ladigan, ma'lum guruhga xos, emotsional-ekspressiv ma'noga ega bo'lgan birliklardir. Ular, asosan, norasmiy muloqotda ishlatiladi va vaqt o'tishi bilan yangilanib boradi. Tilshunos olim D. Kristal fikricha, sleng "nutqning o'ziga xos, erkin va hissiyotga boy shakli" bo'lib, jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liqdir [1, 54]. O'zbek tilshunosligida ham bu tushuncha turlicha izohlanadi: ayrim olimlar uni "noadabiy so'z", boshqalar esa "yoshlar tili" deb ataydilar. Biroq lingvistik nuqtayi nazardan, sleng – bu adabiy til me'yorlariga zid bo'lmagan, lekin ijtimoiy nuqtayi nazardan norasmiylikni bildiruvchi birlikdir. Ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalar ko'p hollarda qisqa, ekspressiv vahissiyotga boy bo'ladi. Ularning asosiy lingvistik belgilariga quyidagilar kiradi:

Qisqartmalar: "brat" → bro, "raqam" → raq, "telegram" → tg.

Emotik ifodalar: "😊", "👁", "👁" kabi belgilar emotsional ohangni ko'rsatadi.

Fonetik yozuv: "bo'ldi" o'rniga boldi, "nima qilyapsan?" o'rniga nima qvossan?

Sleng birliklari: "kruto", "gap yo'q", "vapshe", "zo'rla", "vibe" kabi so'zlar.

Grafik o‘zgarishlar: Katta-kichik harflarning navbatma-navbat ishlatilishi (masalan, “Zo‘rLa!”). Mazkur belgilar muallifning individual yozuv uslubini shakllantiradi. Shuningdek, ular har bir foydalanuvchining nutq portreti (lingvistik imzosi)ni yaratadi.

Lingvistik ekspertiza doirasida tadqiq etilayotgan muammoli matn muallifini aniqlashda mualliflik indikatorlarining o‘rni beqiyosdir. Mualliflik indikator – bu matnda muallifga xos bo‘lgan takrorlanuvchi lingvistik belgilar majmuasidir. Ular quyidagicha turlarga bo‘linadi:

Leksik indikatorlar. Ba’zi foydalanuvchilar ma’lum so‘zlarni doimiy qo‘llaydi. Masalan, kimdir “vapshe”ni, boshqasi esa “zör”ni ko‘p ishlatadi.

Morfologik indikatorlar- muallifning o‘ziga xos qo‘shimcha ishlatish uslubi (masalan, -cha, -la, -kuy) ularning uslubini belgilaydi.

Grafik indikatorlar-harflarni cho‘zish (“zo‘r-r-r”), katta harflar, yoki belgilar (“!!!”) muallifning hissiyotini ifodalaydi va shaxsiy odatga aylanadi.

Pragmatik indikatorlar- sleng so‘zining vaziyatga mos ishlatilishi muallifning kommunikativ niyatini ochib beradi. Masalan, tanqid, kinoya yoki yaqinlik bildiruvchi tonda.

Slenglar asosida muallifni aniqlash usullari.

1. Taqqoslama-lingvistik usul. Bahsli matn muallifining boshqa ishonchli yozishmalari bilan sleng birliklari darajasida qiyosiy tahlil qilinadi.

2. Stilometrik tahlil. Sleng birliklarining chastotasi, uzunligi va takrorlanish koeffitsienti statistik dasturlar yordamida tahlil qilinadi.

3. Diskursiv yondashuv. Matndagi slengning kommunikativ kontekstdagi ma’nosi tahlil qilinadi. Bu usul muallifning tildan foydalanish niyatini aniqlashga yordam beradi.

4. Kompleks ekspertiza. Sud-lingvistik ekspertizalarda ko‘pincha barcha usullar birgalikda qo‘llaniladi: statistik, semantik va pragmatik tahlil.

Olib borilgan tahlil natijalariga ko‘ra quyidagilar aniqlandi:

- Ijtimoiy tarmoq yozishmalarida 70–80% hollarda foydalanuvchilar o‘ziga xos slenglar tizimidan foydalanadi.
- Har bir foydalanuvchida 10–15 ta o‘ziga xos leksik birlik mavjud.
- Sleng birliklarining chastota tahlili mualliflikni aniqlashda 85% aniqlik beradi.

Muallifning tildan foydalanishdagi barqaror tendensiyalar uning lingvistik imzosini belgilaydi. Sleng birliklari matn muallifining yosh, jins, ijtimoiy muhit va madaniy kontekst bilan bog‘liq jihatlarini aks ettiradi. Ularni tahlil qilish orqali shaxsning til identifikatori yaratiladi. Shu bois sleng birliklarining o‘rganilishi nafaqat tilshunoslik, balki psixolingvistika, sotsiologiya, va kriminalologiya fanlari uchun ham dolzarbdir.

O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, sotsial chegaralangan leksika mualliflikni aniqlashda yuqori darajada diagnostik ahamiyatga ega. Ayniqsa, bir muallifga tegishli uzoq muddatli yozishmalar asosida olib borilgan tahlillar eng yuqori aniqlikni ta’minlaydi. Zero, G. Makmanamen ta’kidlaganidek, “Stilometrik tadqiqotlarda barqaror leksik tanlov mualliflikni aniqlashda muhim ishonchli belgi bo‘la oladi” [6, 67-b.].

Xulosa qilib aytganda, yosh omili nafaqat so‘z tanlashda, balki fikrni grammatik va semantik jihatdan shakllantirishda ham hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Bu esa sud-lingvistik ekspertizasida anonim mualliflarni identifikatsiya qilishda muhim obyekt hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Crystal D. Language and the Internet. — Cambridge University Press, 2011
2. Coulthard M. Forensic Linguistics. — Routledge, 2019.

3. Grant T. Authorship Attribution in Digital Texts // Applied Linguistics, 2018.
4. Holmes J. An Introduction to Sociolinguistics. — London, 2013.
5. Merchant G. Teenagers in Cyberspace: An Investigation of Language Use and Language Change in Internet Chatrooms // Journal of Research in Reading.— 2001.— Vol. 24, No. 3.— P. 294.
6. McMenamin G. Forensic Stylistics. — CRC Press, 2002.
7. Nurmonov A. Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi. — Toshkent, 2019.
8. Yo‘ldoshev M. Matn lingvistikasi. — Toshkent, 2020.